

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

ПРИРОСТ СЕЯНЦЕВ И ПОКАЗАТЕЛЬ САХАРОЗЫ ПРИ БОБОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКИИ ТИК УЗЕК

Р.Бобожонов

ЎзР ФА Ботаника институти ҳузуридаги Амиртимур номидаги Бустон ботаника боғи

М.А.Бахши

ЎзР ФА Ботаника институти ҳузуридаги акад.Ф.Н.Русанов Тошкент ботаника боғи

К.М.Атаназаров, Ш.Д.Авезимбетов, А.Б.Мамбетназаров

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Анотация. Республика Каракалпакистан в отличается почвенно-климатическими условиями резкоконтинентальными перепадами температур летом в июле выше 42,а в январе – 20 градусов.Запас земельного фонда Каракалпакистана составляет более 30%, которые меют почвенное засоление в различной степени,большая часть земельной площади не оснащена поливными системами, либо являются вышедшими из ротации.В большей части районов в близи Нукуса земли вторично засолены.Актуальным вопросом является изыскание древесных пород отличающимися солестойкостью и холодостойкостью.

Ключевые слова: Каракалпакистан,сеянцы,весенний срок, гледичия трехколючковая, рефрактомер,прирост,вторично,засолёные почвы.

По предварительным данным ученых дендрологов,которые непосредственно занимались постановкой полевых опытов по интродукции инорайонированной флоры выявлен ряд солестойких древесных пород,одним из которых является гледичия трехколючковая. Вопросами интродукции в Узбекистане занимались.[1].Русанов Ф.Н. (1972), [2].Белолипов И.Г.(1972) ,[3].Vobojanov R.Shtonda N.I. K (1982)[4]. Бахши М.Р., Рахимова Н.К (2021) и другие.

В нашем полевом опыте была поставлена цель изучение всхожести и развития сеянцев посаженных в весенний срок в условиях приаралья,на песчаных и засоленных почвах.

Задачей исследований являлось выявление быстрорастущих пород в условиях Приаралья и выявление наиболее стойких видов к стрессовым факторам жары,холода и засоления.

Опыт по интродукции дендрофлоры был заложен в условиях приаралья в 2018 году,не доезжая 8 км до Аральского моря вбывшем хозяйстве Тик ўзек.Посев лесных культур предворительно замачивали в горячей воде и настаивали сутки.Были произведены учёты годовалого прироста стеблей

сеянцев посаженных в весенние сроки .проводили учёты поражаемости вредителями по трех бальеой шкале.Производили анализ тургора листьев с помощью рефрактомера.Полевые исследования проводили на основе методической базы данных ряда авторов.

Результаты исследований проводились руководствуя физиологическими и биометрическими методами результаты анализов отображенные на таблице -1. При проведении анализа тургора листьев от оптимальной нормы для деревьев выше 10% сахарозы,- которые равны 1,0 по показателям рефрактомера.

Показатели сахарозы и годового прироста деревьев и кустарников, показали, что в основном хорошим ростом и развитием обладали бобовые деревья аморфа кустарниковая, багряник канадский по сравнению с лиственными породами семейства кленовых и масличных –ясень пенсильванского, наиболее высокие показатели были отмечены у гледичии, японской сафоры и ленкоранской акации которые относятся к семейству бобовых деревьев по сравнению с другими видами имеют наивысшие показатели годового прироста,а также показателей сахарозы в условиях Приаралья. Наименьшим показателем сахарозы и годового прироста обладал клен ясенелистный а также показатель вариации составил 69,37%,что говорит о угнетении экземпляров влиянием окружающей среды.

Показатели сахарозы и годового прироста деревьев и кустарников.

Таблица- 1.

№	Видовой состав.	Показатель сахарозы(по рефрактомеру)	M± m	G	V%.
1	Гледичия	1,0	133,19 ± 2,10	6,66	5,00
2	Канадский багряник	0,9	42,5 ± 2,23	7,05	16,6
3	Аморфа кустарниковая	0,6	84,3 ± 3,4	17,10	20,29
4	Японская сафора	1,0	101,5 ± 3,8	21,7	21,38
5	Ленкоранская акация	0,7	103,6 ± 3,2	13,58	13,10
6	Клен ясенелистный	0,2	34,9 ± 3,9	24,22	69,37
7	Ясень Пенсильванский	0,4	51,7 ± 3,35	16,9	32,7

В результате исследований коллектив учёных сотрудников пришёл к ряду выводов. Выявлена взаимосвязь физиологического показателя сахарозы и годового прироста дендрофлоры. Наилучшими показателями прироста обладали деревья и кустарники из семейства бобовых. По сравнению с другими сеянцами лесных культур у бобовых деревьев наблюдается повышенная устойчивость к высоким температурам.

Использованная литература

1. Русанов Ф.Н. «Фенология растений» (5 балльная шкала интродукционных растений). Главный Таш.Бот.Сад.- Ташкент, 1970. «ТРУДЫ Ботанического института АН», серия 3, 1972 г выпуски №6,7
2. Белолипов И.Г.(1972) Методика «Интродукционная оценка» - Ташкент, 1972. Д дифференциация интродуцентов по пятибалльной шкале для травянистых и древесных пород.
3. Bobojanov R.Shtonda N.I. К “Otsenke perspektivnosti nekotorig introdutsirovannix v Botanicheskiy sad AN UzSSR severoamerikanskix rasteniy so srednimi srokami nachala vegetatsii” //Introduksiya i akklimatizatsiya rasteniy. – Tashkent: AN UzSSR, 1982. Vp. 18. – S. 29-33.
4. Бахши М.Р., Рахимова Н.К. Внедрение некоторых перспективных резистентных видов для северной аридной зоны Узбекистана// Наука и инновации – современные концепции: Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – Москва, 2021. – С. 104-111.